

ZƏİF SUSIZDIRAN ŞORLAŞMIŞ TORPAQLARIN SÜRƏTLİ DUZSUZLAŞDIRILMASI ÜZRƏ TƏDQIQATLAR

a.e.ü.f.d., dos. A.H. Rəhimova, a.e.ü.f.d., C.M.Talıbova
“Su və Meliorasiya Elmi Tədqiqat İnstitutu” PHŞ
e-mail: afatrahimova@rambler.ru mob.+994506354494
e-mail: t.cemile82@mail.ru mob.+994557929932
ORCID: [https:// 0009-009-4951-5594](https://0009-009-4951-5594)

Xülasə: Məqalədə ağır qranulometrik tərkibli, zəif susızdıran şorlaşmış torpaqlarının əsaslı yuyulması üzrə respublikada və xarici ölkələrdə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işləri araşdırılmış, belə torpaqların spesifik xüsusiyyətləri, onların susızdırmasının və minerallaşmış yuma sularının aparılmasının sürətləndirilməsinə dair geniş icmal tərtib edilmişdir.

Ölkəmizdə əsasən, qrunnt suları yer səthinə yaxın olan aran rayonlarında mövcud olan ağır qranulometrik tərkibə malik zəif susızdıran torpaqlar bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə malikdirlər ki, bu da onların susüzdürmə xüsusiyyətlərinə və duzlardan yuyulmasına öz təsirini göstərir.

Ağır qranulometrik tərkibə malik zəif susızdıran torpaqlar əksər hallarda sulfat duzları ilə şorlaşmışdırlar. Sulfat duzları ilə şorlaşmış ağır torpaqlar gizli potensial şorakətvariliyə və bununla əlaqəli onlara su verildikdə dağılıb, yayılmaya və yüksək dərəcədə şişməyə malikdirlər. Belə torpaqların yuyulub safa çıxarılması üçün torpağa suyun hopmasını və duzları özüündə həll etmiş suların sahələrdən kənarlaşdırılmasının sürətləndirilməsi üzrə müvafiq hidrotexniki və aqrotexniki tədbirlər yerinə yetirilməlidir.

Məqalədə Azərbaycanada kənd təsərrüfatı istehsalının artırılmasında olduqca əhəmiyyətli və aktual bir məsələ olan zəif susüzdürmə qabiliyyətli ağır qranulometrik tərkibli torpaqların duzsuzlaşma tempinin sürətləndirilməsi üçün aparılan digər aqromeliorativ tədbirlərdən biri olan ağır, gil və suyu çətin buraxan torpaqlarda tətbiq olunan krot drenajın tətbiqi ilə çəltik bitkisi altında aparılan yumanın nəticələrindən də bəhs olunmuşdur. Aparılmış yumanın böyük duzsuzlaşdırma effekti olmuşdur. Göstərilmişdir ki, 2024-cü ildə Şirvan Təcrübə-Tədqiqat Stansiyası ərazisində 2 hektar sahədə aparılmış yuma təcrübələri nəticəsində şoran və şiddətli şorlaşmış qradasiyalar yox olmuş, orta və zəif şorlaşmış sahələr isə artmışdır. Çəltik bitkisi altında krot drenaj şəbəkəsinin tətbiqi ilə əsaslı yuyulmasında çəltiyin orta bioloji məhsuldarlığı 36,2 sen/ha, orta faktiki məhsuldarlığı isə 25 sen/ha olmuşdur. Ağır qranulometrik tərkibli, zəif susızdıran şorlaşmış torpaqların sürətli duzsuzlaşdırılması üzrə tədqiqatların davam etdirilməsinin zəruriliyi qeyd olunur.

Açar sözlər: şorlaşma, şorakətləşmə, qrunnt suları, minerallaşma, meliorativ tədbirlər, drenaj.

Giriş. Dünya əhalisinin sayının artması ilə bərabər artan ərzaq tələbatını ödəmək üçün insanlar su və torpaq resurslarından plansız istifadə edir, onların bu və yaxud digər formada deqradasiyaya uğramasına səbəb olur. Su və torpaq resursları məhdud olan ölkəmizdə adambaşına cəmi 0,42 hektar kənd təsərrüfatı təyinatlı torpağımız var, əkin sahəmiz isə bundan da azdır. Odur ki, dayanıqlı, yüksək məhsuldarlığa malik kənd təsərrüfatı üçün su və torpaq resurslarından bacardıqca optimal, qənaətlə istifadə etməliyik.

Ölkəmizdə torpaqların şorlaşması, eroziyaya uğraması kimi hallar əsasən aran rayonlarında, qrunnt suları yer səthinə yaxın olan rayonlarda mövcuddur. Belə torpaqlardan səmərəli istifadə etmək üçün onların meliorativ yollarla yaxşılaşdırılması tələb olunur. Meliorasiyanın əsas prinsipi, meliorasiya olunacaq sahənin təbiətinin, xüsusilə həmin sahənin torpaqlarının su və duz rejiminin əsaslı surətdə dəyişdirilməsindən ibarətdir.

Respublikamızın torpaqlarının, o cümlədən suvarılan torpaqlarının bir qismindən onların qeyri-qənaətbəxş su-fiziki xüsusiyyətlərinə malik olması və şiddətli dərəcədə şorlaşması səbəbindən gözlənilən məhsul əldə olunmur, ya da ümumiyyətlə istifadə olunmur. Zəif sukeçirən şorlaşmış ağır

qranulometrik tərkibli torpaqlarda isə hətta daimi dərin drenaj fonunda belə yuma prosesləri illərlə uzanır və gözlənilən nəticə əldə olunmur.

Ağır qranulometrik tərkibli, zəif su sızdırma qabiliyyətli, xlorlu-sulfatlı və sulfatlı neytral şorlaşma növlü torpaqlar əsasən Qarabağın şimal-qərbində (Yevlax, Tərtər, qismən Bərdə rayonları) Kürsahili zona istisna olmaqla Şirvan düzündə (Ağdaş, Göyçay, Ucar, Kürdəmir, Hacıqabul, Ağsu rayonları) və cənubi Muğanda (Biləsuvar və Cəlilabad rayonları) yayılmışdır. Ağır qranulometrik tərkibli, zəif sızdırma qabiliyyətli, Qarabağ və Mil düzündə (Bərdə, Ağcabədi, Beyləqan və İmişli rayonları ərazilərində) yerləşmiş duz tərkibində sodanın iştirak etdiyi şorakətləşmiş torpaqlarda adi yuma üsulları səmərə vermir. Odur ki, bu torpaqlarda əsaslı yumalar tövsiyə olunan yuma texnologiyası ilə aparılmaqla yanaşı, həm də kimyəvi meliorantların tətbiqi də nəzərdə tutulmalıdır.

Meliorativ praktika göstərir ki, ağır qranulometrik tərkibli zəif sukeçiriciliyə malik şorlaşmış torpaqların yuyulmasını suyun torpağa hopmasını sürətləndirən tədbirlər (dərin şumlama, dərindən yumşaldılma, dərin yarıqlama və s.) və minerallaşmış qrunut sularının torpağın bitkinin kökü istifadə edən üst qatından kənarlaşdırılmasını tezləşdirən tədbirlərin (müvəqqəti dayaz drenaj, krot drenajı və s.) yerinə yetirilməsi ilə sürətləndirmək mümkündür. Şiddətli şorlaşmış zəif sukeçirən torpaqların belə kompleks meliorativ tədbirlərin fonunda yaz-yay mövsümündə çəltik bitkisi altında yuyulması əlavə olaraq çəltik məhsulu da əldə edildiyi üçün daha səmərəlidir. Çəltik biçildikdən sonra torpağa yüksək dozada üzvi gübrə verilərək, duzadavamlı arpa bitkisi əkilir və son nəticədə torpaqların bitki kökü istifadə edən qatı zərərli duzlardan təmizlənir. Beləliklə, torpaqların qısa müddət ərzində duzsuzlaşdırılması texnologiyasının işlənilib hazırlanması və onların yenidən əkin dövriyyəsinə cəlb edilməsi respublikada kənd təsərrüfatı istehsalının artırılmasında olduqca əhəmiyyətli və aktual bir məsələdir [1].

Materiəl və metodlar. Azərbaycanın əsas suvarma əkinçiliyi rayonu olan Kür-Araz ovalığının əksər hissəsində torpaq-qrunutlar müxtəlif dərəcədə şorlaşmışdır. Torpaqlarının şorlaşmasının əsas səbəbləri bir çox tədqiqatçıların müəyyənləşdirdikləri kimi, quraqlıq iqlimi, torpaq əmələgətirən süxurların ilkin şorlaşması, qrunut sularının təbii axınının olmaması və bununla da əlaqədar yüksək mineralıqlı qrunut sularının səviyyəsinin yer səthinə yaxın yerləşməsidir. Ovalıq ərazisi üçün torpaqların və qrunut sularının yüksək dərəcədə şorlaşması, zəif təzyiqli yeraltı suların mövcudluğu, şorlaşmış torpaqlarda və qrunut sularında böyük miqdarda natrium duzlarının (NaCl və Na_2SO_4) olması xarakterikdir. Ərazidə torpaqların şorlaşmasının tipləri özlərinin duz tərkiblərinə görə olduqca müxtəlifdir. Xloridli və sulfatlı-xloridli şorlaşma ilə yanaşı (Muğan və Salyan düzləri), xloridli-sulfatlı və sulfatlı şorlaşma (Şirvan və Qarabağ düzləri, həmçinin Cənubi Muğan), sodalı-sulfatlı şorlaşma (Qarabağ və Mil düzləri) və sodalı şorlaşma (Qarabağ düzündə Tərtər çayının gətirmə konusu) da geniş yayılmışdır.

Torpaq-qrunutların susüzdürmə xüsusiyyətlərində fərqlər olduqca böyükdür. Torpaqların sukeçirmə qabiliyyəti yaxşı olan və susızdırma əmsalı yüksək (gündə 5-10 m və daha çox) rayonlarla yanaşı torpağın susızdırma xüsusiyyəti xüsusilə aşağı (1 m/gündən az) olan böyük ərazilər də vardır. Torpaqların fiziki-kimyəvi və su-fiziki xassələri müxtəlif olduğu üçün [(sukeçirmə qabiliyyəti yaxşı, susızdırma əmsalı yüksək (gündə 5-10 m və daha çox) və susızdırma xüsusiyyəti xüsusilə aşağı (1 m/gündən az) olan böyük ərazilər)] ovalığın torpaqlarının duzvermə qabiliyyətləri də müxtəlifdir. Meliorativ tədbirlər yerinə yetirilərkən duzlardan asanlıqla azad olan və şorakətləşmə təhlükəsi meydana çıxmayan torpaqlarla (məsələn, Şimali Muğan düzü torpaqları) yanaşı çox zəif duzvermə qabiliyyətinə malik olan və duzsuzlaşdırılması zamanı nəzərə çarpacaq dərəcədə şorakətləşmə halları baş verən torpaqlar (Şirvan düzü və Cənubi Muğan torpaqları) da mövcuddur [2].

Bütün bu fərqlər və ərazinin digər xüsusiyyətləri bütün ovalıq üzrə vahid meliorasiya məqsədi üçün (drenajların tikilməsinin ara məsafələri, yumalar üçün su normaları, torpaqların yumaya hazırlanması və yumaların aparılması texnologiyaları və üsulları üzrə vahid tövsiyənin hazırlanması) məsələnin qoyuluşunu və həllini mürəkkəbləşdirir və Kür-Araz ovalığının müxtəlif zonalarında (düzlərində) şorlaşmış torpaqların meliorasiyasına differensiasiyalı yanaşmanı, meliorasiyaların aparılması ardıcılığının və meliorasiya olunan torpaqların mənimsənilməsi ardıcılığının müəyyənləşdirilməsi zərurətini ortaya çıxarır.

Kür-Araz ovalığında qrunut sularının minerallaşma dərəcəsi böyük diapazonda dəyişir. Dağətəyi

hissədə minerallaşma 1-5 q/l təşkil edir. Düzənliyə, oradan da Xəzər dənizinə doğru getdikcə qrunut sularının minerallığı artır. Ümumiyyətlə, düzənliyin mənfi yüksəkliklərə malik hissələrində qrunut sularının minerallığı 10-50 q/l, bəzi yerlərdə 100 q/l və daha yüksək həddə çatır. Burada qrunut sularının 3 əsas tipi müşahidə olunur: hidrokarbonatlı, sulfatlı və xlorlu. Hidrokarbonatlı sular dağətəklərində, Kür-Araz çayları və suvarma kanallarına yaxın yerlərdə; sulfatlı sular dağətəklərinin düzənliyə keçid hissəsində yayılmışdır. Qarabağın və Mil düzünün qrunut sularında soda müşahidə olunur. Göründüyü kimi Kür-Araz ovalığının təbii şəraiti torpaqların şorlaşması üçün çox əlverişlidir. Belə təbii şəraitə malik olan ərazilərdə süni suvarmaların tətbiqi yüksək minerallığa malik olan qrunut sularının səviyyəsinin qalxmasına və torpaqların şorlaşmasına səbəb olur. Uzun müddət ərzində aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrindən məlum olmuşdur ki, şorlaşmış torpaqları duzlardan təmizləmək üçün yuma və müxtəlif aqrotexniki tədbirlərdən istifadə olunmalıdır. Təkrar şorlaşmasının qarşısının alınması kol-lektor-drenaj şəbəkəsinin tikilməsi və onun düzgün istismar olunması ilə həyata keçirilə bilər [3].

Kür-Araz ovalığında şorlaşmış torpaqların meliorasiyası və mənimsənilməsinin mürəkkəbliyi, xüsusən Şirvan düzü və Cənubi Muğanda, bu torpaqların olduqca ağır qranulometrik tərkibləri və spesifik mineraloji tərkibləri ilə bağlıdır - torpaqların beydolit və mont-morillonit qruplu (N.İ.Qorbunov) digər minerallarla zəngin olması və geokimyəvi duzyığılmalarının (V.A.Kovda) mövcudluğu, Mil və Qarabağ düzlərinin torpaqlarında isə - torpaqların qalıq və müasir şorakətvariliyi və sodalı şorlaşmanın mövcudluğu ilə bağlıdır [4,5].

AzETHvəMI-nin tədqiqat materiallarının işlənməsi və təhlili ilə müəyyənləşdirilmişdir (K.H.Teymurov) ki, ovalığın neytral duzlarla (NaCl, Na₂SO₄ və MgSO₄) şorlaşmış torpaqların yuyulmalarına və yuma dövründə torpaqda baş verən fiziki-kimyəvi dəyişikliklərinə görə iki əsas qrupda baxılması məqsədəuyğundur:

I. Allüvial mənşəli, şorlaşması natrium xloridi tərkibli, olduqca yüksək susüzdürmə qabiliyyətli torpaqlar. Bu torpaqlarda yuma sularının torpaq-qrunut qatından bütövlüklə keçməsi imkanı yaranır. Bu torpaq – qrunutlardan süzülən sularda torpaqlarda olan zərərli duzların (xloridlərin) əsas hissəsi həll olur və aşağı qatlara aparılır. Bu torpaqlar duzlardan tez azad olur və onların aqrofiziki xüsusiyyətləri pisləşmir.

Birinci qrupa aşağıdakı torpaqlar aid edilir:

a) xlorlu tip şorlaşmış torpaqlar, xlorun miqdarı quru qalıqdan 40-60 % təşkil edir. Belə torpaqlar Şimali Muğanda və Salyan düzündə geniş yayılmışdır;

b) sulfatlı-xlorlu tip şorlaşmış torpaqlar, xlorun miqdarı quru qalıqdan 25-30 % təşkil edir. Belə torpaqlar Cənubi-Şərqi Şirvanda, Şimali Muğanda, Şirvan düzünün Küryanı nazik zolaqda, Mil düzünün Əkərəboyu vadidə və Xəzər dəniz sahili boyu nazik zolaqda geniş yayılmışdır.

II. Delyuvial-prolyuvial mənşəli və sulfatlı-maqneziumlu-natriumlu duz tərkibli dağətəyi düzənlik torpaqları. Bu torpaqlar çətin duzvermə qabiliyyətli olub ilkin vəziyyətlərində qeyri-qənaətbəxş aqrofiziki xüsusiyyətlərə malikdirlər və şorakətvariliyə meyillidirlər. Burada yüksək dərəcədə şorlaşma həm də torpaqların gilliliyi və torpaqların kipliyi ilə müşayiət olunur. Ona görə də yuma suları axım şəklində torpaqdan süzülür, su, əsasən, iri deşiklər və çatlarla hərəkət edir və su ilə yuma torpaqlarda olan zərərli duzların (sulfatların) yuyulub aparılmasını təmin etmir. Yuma prosesində torpaqların aqrofiziki xüsusiyyətləri pisləşir, onlar şorakətvariləşirlər və kifayət qədər yaxşı duzsuzlaşmırlar.

İkinci qrupa aşağıdakılar aiddir:

a) xloridli-sulfatlı tip şorlaşmış torpaqlar, xlorun miqdarı quru qalıqdan 10-20 % təşkil edir. Belə torpaqlar qərbi Şirvan düzündə, cənubi Muğanda və Qarabağ düzündə çox geniş yayılmışdır. Onlar hissə-hissə eləcə də Mil düzündə də yayılmışdır.

b) sulfatlı tip şorlaşmış torpaqlar, xlorun miqdarı quru qalıqdan 0-10 % arasında dəyişir. Belə torpaqlar Şirvan düzündə, cənubi Muğanda, Qarabağ düzündə və bəzən də Mil düzündə yayılmışdır;

c) sulfatlı tip şorlaşmış torpaqlar, xlorun miqdarı quru qalıqdan 0-10 % və yüksək miqdarda gipsli (CaSO₄ >2 %) olmaları ilə xarakterikdir. Bu torpaqlar Şirvan düzündə və cənubi Muğanda yayılmışdır.

Delyuvial-prolyuvial və ya allüvial mənşəli soda sırası duzları ilə şorlaşmış torpaq mühitinin

yüksək qələvi reaksiyası olan torpaqları xüsusi (III) qrupa ayırmaq lazımdır.

Kür-Araz ovalığının şorlaşmış torpaqlarının meliorasiya layihələndirilmələri mütləq torpaqların göstərilən xüsusiyyətlərinə görə aparılmalıdır və hər bir konkret halda şorlaşmış torpaqların göstərilən qruplarına tətbiq edilən yuma üsulları və texnologiyaları nəzərdə tutulmalıdır.

İstehsalatçılar üçün xüsusi çətinlik törədən ikinci qrupa aid torpaqların – delyuvial-prolyuvial mənşəli, sulfatlı-maqneziumlu-natriumlu duz tərkibli şorlaşması olan və çətin duzvermə qabiliyyətli zəif susuzdiran torpaqların meliorasiya (yuyulması və duzsuzlaşdırılması) olunmasıdır. Yuxarıda deyildiyi kimi bu torpaqlar Şirvan düzündə, cənubi Muğanda və Qarabağ düzünün bir hissəsində geniş yayılmışdır [1,2].

Ağır qranulometrik tərkibli zəif susuzdiran şorlaşmış torpaqlar, əsasən, çayların gətirmə konuslarının ətək hissələrində, adətən yüksək mineralıqlı qrunt sularının yer səthinə yaxın olduğu ərazilərdə yayılmışdır. Ağır torpaqlar bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə malikdirlər ki, bu da onların susuzdurmə xüsusiyyətlərinə və duzlardan yuyulmasına öz təsirini göstərir, bu torpaqlar əksər hallarda sulfat duzları ilə şorlaşmışdırlar. SO_4^{2-} ionu həm qələvi kationu olan Na^+ -la, həm də qələvi-torpaq kationları Ca^{2+} və Mg^{2+} ilə birləşir. Bu kationların duzları həm suda həll olması dərəcəsinə, həm də torpaqdan yuyulmasına görə biri-birindən fərqlənirlər. Qələvi torpaq mühitində Na_2SO_4 miqdarı çox olduğu halda gips kristallarının səthində kalsium karbonat və gil materialından ibarət, bir növ, “mühafizə örtüyü” yarandığına görə həll olması məhdudlaşdığı üçün gips torpaq proseslərinə hər hansı bir təsir göstərə bilmir (İ.İ.Fiofarova). Ona görə də sulfat duzları ilə şorlaşmış ağır torpaqlar gizli potensial şorakətvariliyə və bununla əlaqəli onlara su verildikdə dağılıb, yayılmaya və yüksək dərəcədə şişməyə malikdirlər [1,2,4,5].

Yumaların effektivliyinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən torpaq amillərinin içində torpağın kolloid fraksiyasının və onun hidrofiliyinin böyük əhəmiyyəti vardır. Torpağın hidrofiliyi ilə duzverməsinin arasında sıx əlaqənin mövcudluğu müəyyənləşdirilmişdir. Belə bir qanunauyğunluq əlaqəsinin mövcudluğunda torpaqların qranulometrik tərkibi ilə su çəkiminə müxtəlif miqdarda duzların verməsi və ya duzsuzlaşma intensivliyi arasında asılılıq da tapılmışdır. Eksperimental olaraq müəyyənləşdirilmişdir ki, hidrofil kolloidlərlə zəngin və ağır gilli torpaqlar yumada cəmi 50-60 % xloridləri və daha az sulfatları vermək qabiliyyətinə malikdirlər.

Sulfatlı-maqneziumlu-natriumlu şorlaşması olan gilli torpaqların bir vacib xüsusiyyəti də yuma dövründə onların şorakətvariləşməsinə xüsusi meyilli olmalarıdır. Əsas etibarlı ilə Na_2SO_4 duzu ilə şorlaşmış ağır torpaqlarda mürəkkəb təbii şəraitlərdə yuma dövründə natrium ionlarının hərəkəti proseslərinin müxtəlifliyində eyni zamanda şorakətləşmə və şorakətsizləşmə prosesləri baş verir. Yumaların güclü tempdə aparılmasında natriumun torpağa qayıtmasına əngəl törənir və şorakətsizləşmə şorakətləşməni üstələyir, ancaq iki-üç mövsüm ərzində davam edən adi su ilə yumada bu mümkün deyildir.

Yumalardan sonra böyük ölçülərdə şorakətvariləşmələrin meydana gəlməsi müəyyənləşdirilmişdir. Xarakterik haldır ki, şorakətvariləşmə torpağın kolloid kompleksində natriumun mütləq miqdarının artması ilə deyil, yuyulmuş torpaqların udma tutumunun azalması ilə natriumun nisbi miqdarının artması ilə meydana gəlir. Yuma aparılmış sahədə yuma gedən dövrdə torpaq örtüyündə şorlaşma və şorakətləşmə dərəcəsinə görə müxtəliflik, bəzi sahələrin yaxşı duzsuzlaşması, digərlərinin isə tam duzsuzlaşmaması və şorakətləşməsi, yəni bəzi sahələrin tam yuyulmaması və yumaya verilən suyun səmərəsiz sərf olunmasını şərtləndirir ki, bu da sonradan ərazidə şorlaşma ləkələrinin yaranmasına səbəb olur [1].

Müzakirə. Çətin meliorasiya olunan şorlaşmış torpaqların meliorasiyası və mənimsənilməsi sahəsində aparılmış çoxillik tədqiqatların nəticəsində AZETHvəMİ-da belə torpaqların yuyulması və mənimsənilməsi üzrə bir sıra yeni üsul və texnologiyalar işlənib hazırlanmış və istehsalata tövsiyə edilmişdir.

Torpaq-qruntların duzsuzlaşdırılması üçün hidrotexniki, aqrotexniki və təşkilati-təsərrüfat tədbirlər kompleksinin tətbiqi, şorlaşmanın bərpasının qarşısının alınmasını, kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək və dayanıqlı (stabil) məhsul alınmasını təmin edən su-duz və qida rejimlərinin optimal tənzimlənməsindən (nizamlanmasından) ibarət olan tədbirlər sistemi şorlaşmış torpaqların meliorasiyasında qarşıda duran əsas məqsəddir. Meliorasiyanın texniki tərkibi aşağıdakı tədbirlərdən

ibarət olur:

a) torpaqlardan kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün zərərli olan asan həll olan artıq duzların yuyulub aparılması üçün böyük həcmdə suvarma suyunun fasiləsiz və intensiv verilməsi ilə şorlaşmış torpaqların yuyulması;

b) yuma suvarmaları ilə duzsuzlaşdırılmış (safa çıxarılmış) torpaqlarda kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkilməsi (böyük miqdarda buxarlanmanın və şorlaşmanın bərpasının qarşısının alınması məqsədilə), suvarılması və daim yerinə yetirilən aqrotexniki tədbirlərin aparılması yolu ilə yuyulmuş torpaqların istismarında (mənimsənilməsində) onların su-duz rejiminin nizamlanması.

Texniki tərkibindən görüldüyü kimi, bu hər iki meliorativ tədbir böyük miqdarda suvarma suyunun verilməsi və aparılması ilə bir-biri ilə əlaqəlidir. Ona görə də şorlaşmış ərazilərin meliorasiyası üçün ərazidə tələb olunan intensivlikdə kollektor-drenaj şəbəkəsi tikilir, xüsusi ha-zır-lıq işləri yerinə yetirilir, şum, hamarlama aparılır, yuma şəbəkəsi yaradılır, müntəzəm və intensiv suvarma suyunun verilməsi və işlənmiş duzlu yuma sularının aparılması təşkil edilir, həmçinin də aparılan duzların miqdarına görə meliorativ tədbirlərin effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün böyük miqdarda torpaq nümunələri götürülərək kimyəvi analizi aparılır [2,5].

Şirvan düzünün torpaq-qruntlarının susüzdürmə xüsusiyyətləri olduqca müxtəlifdir, ərazinin sahəsinin 50 %-də susüzdürmə əmsalı orta hesabla 1 m/gün, 41 % sahədə – 1-2,5 m/gün, və 9 % ərazidə isə – 2,5 m/gün-dən artıq təşkil edir. Qranulometrik tərkiblərinə görə torpaq-qruntlar 0,01 mm-dən kiçik hissəciklərin miqdarının 60-80 % və daha çox olmaqla (ağır və yüngül gillər) ağır torpaqlardan ibarətdir (düzün sahəsinin 60 %-nə qədər).

Aparılmış çoxillik tədqiqat işləri nəticəsində aydınlaşdırılmışdır ki, Şirvan düzündə şorlaşmış ağır torpaqların yuyulması və mənimsənilməsinə tədricən və uzun müddət ərzində nail olunur. Ona görə də Şirvan düzünün şorlaşmış torpaqlarının meliorasiyası müddəti zəif və orta dərəcədə şorlaşmış torpaqlar üçün 5 il (yuma, mənimsəyici bitkilər, arpa örtüyü altında yonca, yonca və pambıq), şiddətli şorlaşmış torpaqlar və şoranlar üçün isə – 7-9 il (payız-qış yuması, çəltik bitkisi altında iki yay yumaları, üç il yonca əkini və pambıq) təşkil edir. Belə yanaşma istehsalat məsələlərinə bir növ cavab versə də yuma prosesinin intensivləşdirilməsi, sahələrin kənd təsərrüfatı mənimsənilməsinə verilməsinin sürətləndirilməsi və onların effektivliyinin artırılması üzrə müxtəlif tədbirlərin tətbiqini tələb edir [1,3].

Şorlaşmış ağır torpaqların yuyulmasının və susüzdürməsinin sürətləndirilməsi üçün müxtəlif vaxtlarda müxtəlif təkliflər irəli sürülmüşdür: torpaqların çatlaşmasının – qravitasiya boşluqlarının artırılması üçün torpaqların əvvəlcədən (yumadan əvvəl) dərinlən qurudulması (V.R.Volobuyev, N.A.Besednov və b.), plantaj şumu və torpaqların dərin yumşaldılması və ya lay çevrilmədən dərin plantaj şumu (A.Q.Axundov, Ə.Q.Behbudov, X.F.Cəfərov və b.) və torpaqların əvvəlcədən (yumadan əvvəl) kimyələşdirilməsi (K.H.Teymurov).

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, ağır, kipləşmiş pis susüzdürən torpaqlar şəraitində meliorasiyanın və mənimsənilməsinin müvəffəqiyyətlə aparılmasının iki yolu vardır: şorlaşmış ağır torpaqların uzun müddət ərzində mərhələlərlə yuyulması və duzsuzlaşdırılması; fiziki-kimyəvi üsulların tətbiqi ilə eyni zamanda (birdəfəlik) yuyulması və duzsuzlaşdırılması.

Mərhələlərlə duzsuzlaşdırılmada ilkin duzsuzlaşdırılan qatın qalınlığı kipləşmiş zonaya qədər olan dərinliyə bərabər (0-35 sm) götürülür, dərin şum və yumşaldılmadan sonra torpaq 8-10 min m³/ha-ya qədər norma ilə yuyulur. Bu zaman yuma sularının aparılmasını gücləndirmək üçün müvəqqəti dayaz drenajın tikintisinə ehtiyac olmur (axım o qədər də çox deyil və 200 m məsafəli daimi drenajla aparıla bilər).

Yuyulmuş torpaqlar kənd təsərrüfatı bitkiləri altında elə birinci ildən verilmiş zona üçün nəzərdə tutulan aqrotexniki tədbirlərə ciddi əməl olunmaqla yuma rejimli suvarmaların tətbiqi ilə mənimsənilir. Bu eyni zamanda yuma norması ilə əldə edilmiş yuma effektini möhkəmlədir və tədricən duzsuzlaşma dərinliyinin artırılmasına imkan yaradır. Həmçinin də hər il payızda (vegetasiyalar arası dövrdə) 3-4 min m³/ha norması ilə profilaktiki yumaların (arat) aparılması vacibdir.

Beləliklə, dərin duzsuzlaşdırılmaya nail olunması və bu torpaqlarda yüksək məhsuldarlıqlı əsas bitkilərin əkininə keçirilməsinə şərait yaranması üçün, yuxarıda deyildiyi kimi, uzun müddət, yəni 5-9 il tələb olunur.

İkinci üsul isə, istehsalatçıların tələblərinə cavab verən daha sürətli üsul kimyəvi meliorantların tətbiqi ilə yay yumasıdır.

Qəbul olunmuş drenaj sistemi fonunda 1,0-1,5 m dərinliyə kimi ilkin duzsuzlaşdırılmasına, yuyulan torpaq-qruntların xüsusiyyətləri və şorlaşması dərəcəsindən asılı olaraq müxtəlif həcmdə yuma suyu verilməklə müxtəlif müddətlərdə nail olunur.

Zərərlik həddinin qiyməti şorlaşmanın tipindən asılı olaraq Kür-Araz ovalığı şəraitləri üçün AzETHvəMİ işləyib hazırladığı “Drenajın, yumanın və suvarmaların təsiri ilə torpaqların bitki kökü istifadə edən qatında duz ehtiyatlarının dinamikası sxeminə” əsasən müəyyənləşdirilir.

Bu sxemə əsasən zərərlik həddi quru qalıqın miqdarına görə belə müəyyənləşdirilir:

- xloridli tip şorlaşmada – 0,2-0,3 %;
- sulfatlı-xloridli tip şorlaşmada – 0,4-0,5 %;
- xloridli-sulfatlı və sulfatlı tip şorlaşmada – 0,8-1,0 %.

Çoxsaylı təcrübə işlərinin nəticələri göstərir ki, bu şəraitlərdə hətta 100-200 m ara məsafəli intensiv dərin drenaj fonunda adi texnologiya ilə əsaslı yumanın müddəti çox uzanır və effektivliyi çox aşağıdır. Bu zaman əsas limitləşdirici amil olduqca zəif susüzdürmə və duzvermə qabiliyyətinə malik olan torpaq-qruntların üst qatının qranulometrik tərkibidir. Şiddətli şorlaşmış torpaqların və şoranların adi texnologiya ilə əsaslı yuyulması tələb olunan 25-35 min m³/ha su normasının verilməsi üçün 17-20 aya qədər müddətə qədər uzanır. Beləliklə, əsaslı yumaların 2-3 təqvim ilində aparılması nəzərdə tutulur, necə ki yumanın aparılması üçün əlverişli müddət (suvarma suyunun, işçi qüvvəsinin mövcudluğu, az buxarlanma itkisi və s.) cəmi 7 ay davam edən payız-qış mövsümüdür. Meliorativ nöqtəyi nəzərdən uzun müddət suyun altında qalması nəticəsində yuyulan torpaqların su-fiziki və aqrokimyəvi xüsusiyyətləri əhəmiyyətli dərəcədə pisləşir ki, nəticədə bu torpaqlarda becərilən kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığına mənfi təsir edir. Ona görə də əsaslı yumanı onun sürətləndirilməsi üsullarının tətbiqi yolu ilə bir mövsümdə başa çatdırmaq çox vacibdir [5].

Zəif susüzdürən şorlaşmış torpaqların yuyulması və onun effektivliyinin artırılması prosesinin sürətləndirilməsinə iki yolla nail olunur, birincisi, torpaqların su-fiziki, xüsusən susüzdürmə xüsusiyyətlərinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin işlənilib hazırlanması, və ikincisi, yuyulacaq sahənin drenləşdirilməsinin artırılması üzrə tədbirlərin işlənilib hazırlanması. Bu istiqamətdə fiziki-kimyəvi, hidrotexniki və mexaniki metodlarla yumanın sürətləndirilməsi üsulları məlumdur [6].

Fiziki-kimyəvi metodlar torpaq kolloidlərinin termik koagulyasiyasını və torpağın aqreqasiyasını təmin edir. Bunlara kimyəvi meliorasiyalar, elektromeliorasiya, yumadan əvvəl torpaqların qurudulması və s. aiddir.

Hidrotexniki metodlar, əsasən torpaqdakı duzları artıq özündə həll etmiş yuma sularının qəbul olunmasını və aparılmasını təmin edir (sürətləndirir). Bunlara aiddir: müvəqqəti drenaj şəbəkəsinin yaradılması (dayaz drenaj, yarıqlı drenaj, krot drenaj), dib gücləndirici quyuların qazılması, örtülü drenajın vakuullaşdırılması, iynə süzgeclərin tətbiqi, dərin şırımlar vasitəsilə üfüqi yumanın tətbiqi və s. [5,6].

Mexaniki metodlar torpaqların su və hava buxarlanmasını yaxşılaşdırır. Bunlara dərin şum, dərin yumşaltma, torpaqların mejevat olunması (qurudularaq çatların əmələ gətirilməsi) və qumlanması, xırda partlayışların aparılması və s. aiddir. Mexaniki üsulların tətbiqində susuzdırmayan qatların dağıdılması hesabına torpağın susüzdürməsi artır və su-fiziki xüsusiyyətləri yaxşılaşır, həmçinin də torpaqdaxili gips və karbonat ehtiyatları səfərbər edilir.

Bioloji metodun tətbiqində bütün canlı və cansız üzvi maddələr şorlaşmış və şorakətləşmiş torpaqların meliorasiyasına səbəb olur. O, bir növ ikili istiqamətdə təsir edir: 1) torpağın suhopdurmasını yaxşılaşdırır; 2) bitkilərin tənəffüsündə və onların qalıqlarının çürüyüb parçalanmasında karbon qazı ayrılır. Bundan başqa da bitkilərin gövdələri ilə torpağa kölgə salınması torpaq səthindən buxarlanmanın azalmasına, bunun nəticəsində isə torpağın yuxarı qatlarına nəmliyin qalxmasında üst qatların daha az şorlaşmasına səbəb olur. Bu istiqamətdə duzadavamlı kənd təsərrüfatı bitkilərinin xüsusi əhəmiyyəti vardır [1,7].

Meliorasiyanın bioloji metodlarına, məsələn, suvarılan rayonlarda yonca bitkisinin yetişdirilməsi aiddir. Yonca əkinləri dərin kök sistemləri hesabına yeraltı axını təmin olunmayan şorlaşmış torpaqlarda qrunut sularının səviyyəsini aşağı sala bilir. Bu torpaqların daha dərin duzsuzlaşdırılmasına şərait yaradır.

Torpaqlara böyük miqdarda peyin verilməsi torpaqların üst qatlarını daha yumşaq edərək onların susüzdürülməsini yaxşılaşdırır. Peyinin çürüməsi prosesində karbon qazı əmələ gəlir ki, karbonatlı şorakətləşmiş torpaqların meliorasiyasında yaxşı təsir edir.

Zəif susüzdürən şiddətli şorlaşmış torpaqların əsaslı yuyulmasının yuxarıda sadalanan üsullarının effektivliyi uzun müddətdə Azərbaycan şəraitində AzETHvəMİ öyrənilmişdir.

Ağır qranulometrik tərkibli zəif susüzdürən şorlaşmış torpaqların intensiv duzsuzlaşdırılması üçün tələb olunan yuma normasının torpağa verilməsini təmin etmək məqsədilə suyun torpağa hopmasını və sızmanı sürətləndirmək üçün yumadan əvvəl torpağın dərin şumlanması və ya dərin yumşaldılması, duzları özündə həll etmiş suları sahədən, xüsusən də bitkikökü istifadə edən üst qatından kənarlaşdırılması üçün müvəqqəti dayaz və ya krot dre-najın yaradılması, yumadan sonra torpaqlarda münbitliyin bərpa edilməsi və strukturunun yaxşılaşdırılması üçün isə sahəyə peyin verilməsi kimi tədbirlərin yerinə yetirilməsinə ehtiyac vardır.

Şirvan Təcrübə-Tədqiqat Stansiyası (ŞTTS) öz vaxtında bütün Şirvan düzü üçün xarakterik olan ağır qranulometrik tərkibli zəif susüzdürən şorlaşmış torpaqlara malik bir ərazidə drenaj və şorlaşmış torpaqların əsaslı yuyulması üzrə elmi-tədqiqat işlərinin aparılması məqsədi ilə yaradılmışdır. Stansiya ərazisi 200-600 m ara məsafəli örtülü daimi və 400 m ara məsafəli açıq drenaj sistemi ilə drenləşdirilmişdir. Ona görə də tərəfimizdən bu mövzuda təcrübə işlərinin yerinə yetirilməsi ŞTTS-in ərazisində aparılmışdır [6,8].

2024-ci ildə ŞTTS ərazisində 2 hektar şiddətli şorlaşmış ağır gilli torpaqları olan sahədə müxtəlif variantlarda krot drenajı çəkilmiş, çəltik bitkisi altında əsaslı yuma aparılmışdır. Yumadan sonrakı məlumatlar əsasında tərtib edilmiş şorlaşma xəritələri göstərir ki, aparılmış yumanın böyük duzsuzlaşdırma effekti olmuşdur. Belə ki, torpaqların 0-40 sm-lik qatında şoran və çox şiddətli şorlaşmış ərazilər yox olmuş, şorlaşmamış və zəif şorlaşmış sahələr ərazinin 50%-ni təşkil etmişdir. Yumadan sonra duzların zərərlik dərəcəsi xeyli aşağı düşmüş və təcrübə variantları üzrə duzların zərərlik dərəcəsi ümumi duzların miqdarından 25-74% arasında dəyişmişdir. Ən intensiv yuyulan daha tez həll olunan xlorid duzları olmuşdur, ilkin miqdardan 50-94 %-i yuyulmuşdur. Quru qalığa görə torpaqların şorlaşmasının ilkin miqdarından 52-60 %-i yuyulub aparılmışdır. Şorlaşmanın tipi dəyişilməmiş və sulfatlı tip olaraq qalmışdır. Qalıq duzların zərərlik dərəcəsi kəskin azalmışdır və 25-74 % təşkil etmişdir. Aparılmış yuma təcrübələrində torpaqların çəltik bitkisi altında krot drenaj şəbəkəsinin tətbiqi ilə əsaslı yuyulmasında çəltiyin orta bioloji məhsuldarlığı 36.2 sen/ha, orta faktiki məhsuldarlığı isə 25 sen/ha olmuşdur [7,8].

Nəticə. Ağır qranulometrik tərkibli zəif susuzduran şorlaşmış torpaqların meliorasiya üzrə mövcud ədəbiyyat və fond materialları icmal şəklində araşdırılmışdır. Seçilmiş tədqiqat sahəsində-ŞTTS-da şiddətli şorlaşmış ağır gilli torpaqların çəltik bitkisi altında krot drenaj şəbəkəsinin tətbiqi ilə aparılmış əsaslı yuma təcrübələri nəticəsində şoran və şiddətli şorlaşmış qradasiyalar yox olmuş, orta və zəif şorlaşmış sahələr isə artmışdır. Quru qalığa görə torpaqların şorlaşması ilkin miqdarından 52-60 %-i yuyulub aparılmışdır. Şorlaşmanın tipi dəyişilməmiş və sul-fatlı tip olaraq qalmışdır. Qalıq duzların zərərlik dərəcəsi kəskin azalmışdır, çəltiyin orta bioloji məhsuldarlığı 36.2 sen/ha, orta faktiki məhsuldarlığı isə 25 sen/ha olmuşdur. Belə nəticəyə gəlinmişdir ki, ağır qranulometrik tərkibli, zəif susuzduran şorlaşmış torpaqların sürətli duzsuzlaşdırılması üzrə tədqiqatların davam etdirilməsinə ehtiyac vardır.

Ədəbiyyat:

1. Əhmədzadə Ə.C, Həşimov A.C. Çətin meliorasiya olunan şorlaşmış torpaqların meliorasiyasının nəzəri və praktiki əsasları (Şirvan Təcrübə-Meliorasiya Stansiyasının – ŞTMS təmsalında). Bakı, 2019, 501 s.
2. Həşimov A.C. Ağır mexaniki tərkibli zəif sukeçirən şorlaşmış torpaqların meliorasiyasının ümumiləşdirilmiş nəticələri. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi əsərləri №2. Bakı, 2001.
3. Джафаров Х.Ф. Приёмы мелиорации тяжёлых слабопроницаемых засоленных земель: Автореф. диссерт. на соискание учёной степени доктора тех. наук. Ташкент, 1991.

4. Həşimov A.C. Çətin meliorasiya olunan şorlaşmış torpaqlarda yuma prosesini sürətləndirən mühəndisi-aqromeliorativ tədbirlərin nəzəri-praktiki əsasları. Doktorluq dissertasiya işinin avtoreferatı. Bakı, 2005.
5. Xasayev Q.Ə., Həşimov A.C. Ağır mexaniki tərkibli zəif sukeçirən şorlaşmış torpaqların yuyulmasında krot drenajın tətbiqinin bəzi nəticələri. Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi əsərləri №2. Bakı, 2001.
6. Əhmədzadə Ə.C., Həşimov A.C. Ensiklopediya. Meliorasiya və su təsərrüfatı. Bakı: “Radius” nəş., Bakı, 2016, 632 s.
7. Xasayev Q.Ə, Osmanov Ş.X., Rəhimova A.H., Talibova C.M., “Ağır qranulometrik tərkibli zəif susuzdırıcı şorlaşmış torpaqlarının meliorativ vəziyyətinin yaxşılaşdırılması”. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, “Ümumdünya torpaq günü: dayanıqlı kənd təsərrüfatında torpaq amili”, mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransın materialları, Gəncə, 5 dekabr, 2023-cü il, s. 230-236.
8. Rəhimova A.H., Talibova C.M. Zəif sukeçirən şiddətli şorlaşmış torpaqların krot drenaj şəbəkəsi fonunda sürətli duzsuzlaşdırılması üzrə tədqiqatlar. “Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu” publik hüquqi şəxsin yaradılmasının 60 illik yubileyinə (1965-2025) həsr olunmuş “Aqrar elmin müasir problemləri, ətraf mühit və ərzaq təhlükəsizliyi” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2025, s.184-193.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО УСКОРЕННОМУ ОПРЕСНЕНИЮ СЛАБОПРОНИЦАЕМЫХ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ

Резюме: В статье проанализированы научно-исследовательские работы, выполненные как в Азербайджане, так и за рубежом, по вопросу основательной промывки засоленных почв с тяжёлым гранулометрическим составом и низкой водопроницаемостью. Составлен обширный обзор, посвящённый специфическим особенностям таких почв, а также способам ускорения их водопроницаемости и отвода минерализованных промывных вод.

В нашей стране тяжёлые по гранулометрическому составу и слабо водопроницаемые почвы в основном распространены в низинных районах, где грунтовые воды залегают близко к поверхности. Эти почвы обладают рядом специфических характеристик, влияющих как на их водопроницаемость, так и на эффективность промывки солей.

Такие почвы, как правило, засолены сульфатными солями. Засоленные сульфатами тяжёлые почвы характеризуются скрытой потенциальной солонцеватостью, что проявляется в склонности к диспергированию и сильному набуханию при увлажнении. Для эффективного вымывания солей необходимо проведение соответствующих гидротехнических и агротехнических мероприятий, направленных на улучшение инфильтрации воды в почву и ускорение удаления растворённых солей за пределы орошаемой площади.

В статье также рассмотрены результаты применения кротового дренажа под рисом — одного из эффективных агромелиоративных мероприятий, направленных на ускоренное опреснение тяжёлых, глинистых и слабо водопроницаемых почв. Эта проблема является особенно актуальной и важной в контексте увеличения сельскохозяйственного производства в Азербайджане.

В 2024 году на территории Ширванской опытно-исследовательской станции на участке площадью 2 гектара были проведены промывочные опыты. В результате проведения промывки под рисом с применением кротового дренажа были устранены градации солончаков и сильно засоленных почв, тогда как площади средне-засоленных и слабо-засоленных участков увеличились. Средняя биологическая урожайность риса составила 36,2 ц/га, а фактическая — 25 ц/га. Проведённая промывка оказала высокий эффект по снижению засоленности.

По итогам работы подчеркнута необходимость продолжения исследований по ускоренному опреснению засоленных почв с тяжёлым гранулометрическим составом и низкой водопроницаемостью.

Ключевые слова: *засоление, осолонцевание, грунтовые воды, минерализация, мелиоративные мероприятия, дренаж.*

RESEARCH ON ACCELERATED DESALINATION OF POORLY PERMEABLE SALINE SOILS

Summary: *The article reviews and summarizes the results of some scientific research carried out in the republic and foreign countries on capital flushing of saline poorly permeable soils of heavy granulometric composition, a detailed review of the specifics of such soils, measures to accelerate their permeability and the removal of mineralized washing waters.*

Poorly permeable soils with a heavy granulometric composition, existing mainly in low-lying areas of the arid zone of the country, where groundwater is close to the earth's surface, have a number of specific properties, which affects their filtration properties and the leaching of salts from them.

Poorly dehydrated soils with a heavy granulometric composition are in most cases saline with sulfate salts. Heavy soils salted with sulfate salts have latent potential salinity and associated dispersibility, and a high degree of swelling when water is applied to them. For washing and desalination of such soils, appropriate hydrotechnical and agrotechnical measures should be carried out to accelerate their water permeability and to divert mineralized washing waters from the fields.

The article also discusses the results of the application of mole drainage under rice, one of the most effective agro—reclamation measures aimed at accelerated desalination of heavy, clay and poorly permeable soils. This problem is particularly relevant and important in the context of increasing agricultural production in Azerbaijan.

In 2024, leaching experiments were carried out on a 2-hectare plot at the Shirvan Experimental Research Station. As a result of leaching carried out had a significant effect on reducing soil salinity.

It is concluded that it is necessary to continue research on accelerated desalination of poorly permeable saline soils with heavy granulometric composition.

Key words: *salinization, alkalized soil, groundwater, mineralization, land reclamation measures, drainage.*